

مجلد البحوث والاوراق المشاركة
في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني
لكلية العلوم السياسية - جامعة بغداد
بالتعاون مع
المعهد العراقي للحوار

التطورات المنهجية والمعرفية في العلوم السياسية:

واقف العلوم السياسية في العراق والعالم العربي

٢١-٢٢ كانون الأول ٢٠٢٢ / بغداد

مجلد البحوث والاوراق المشاركة
في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني
لكلية العلوم السياسية - جامعة بغداد
بالتعاون مع
المعهد العراقي للحوار

تحت عنوان

التطورات المنهجية والمعرفية في العلوم السياسية: واقع العلوم السياسية في العراق والعالم العربي

للمدة من ٢١-٢٢ كانون الأول ٢٠٢٢ / بغداد

الشركاء في المؤتمر

المعهد العراقي للحوار

IPRI Islamabad Policy
Research Institute
Research | Innovation | Dialogue | Policy

مؤسسة إسلام آباد للبحوث السياسية - باكستان

المحتويات

- ٢ الشركاء في المؤتمر
- ٣ أهداف المؤتمر
- ٥ كلمة رئيس اللجنة التحضيرية
- أ.م.د. عادل عبد الحمزة ثجيل
- ١٥ تطور تدريس العلاقات الدولية في العراق
سعد حقي توفيق
- ٢٩ أفكار حول تدريس مادة الفكر السياسي
أ. د. علي عباس مراد
- ٣٥ تداخل الايديولوجي والمعرفي في دراسة الفكر السياسي الإسلامي
أ.د. أمل هندي الخزعلي - أ.د. اياد خلف العنبر
- تدريس الديمقراطية وحقوق الانسان في الجامعات العراقية
وأثرها في التنشئة السياسية بين المتطلبات واختلالات المنهجية
- ٤٧ أ.د. ماجد محي عبد العباس - م.م. علي مهدي كاظم
- النظرية في العلاقات الدولية :
- ٦٩ دراسة في توظيف البعد الاجتماعي في النظرية البنائية
أ.د هالة خالد حميد - أ.د قاسم محمد عبد

- ٧٨ الاستقلالية في العلوم السياسية: نحو علم سياسة منتج
أ.د. احمد علي محمد- م.د. شروق اياد خضير
- ١٠٣ العلوم السياسية في مصر: النشأة والتطور
أ.د. نجاح الريس - أ.د. شريفة فاضل محمد
أ.د. هالة الرشيدى - د. وفاء على داود
- ١٢٧ تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية
أ.م. أسامة عبد علي خلف- أ.م.د. منتصر مجيد حميد
- تخصصات العلوم السياسية بين الإطار الأكاديمي والواقع التطبيقي:
١٤٣ رؤية مستقبلية في متطلبات سوق العمل
أ.م.د. محمد ميسر فتحي
- ١٥٧ دراسة النوع الاجتماعي في العلوم السياسية
أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي
- ١٧٥ العلوم السياسية في العالم العربي: التحولات وجدل النظرية والتطبيق
محمد العربي العياري
- ١٨٧ علم السياسة الإفريقي والعلوم السياسية
إيمان عبد العظيم سيد أحمد
- ٢٣١ مناهج دراسة الأزمات السياسية
م.د. أورداد محمد مالك كمونة

- ٢٤٣ اثر المدرسة الواقعية في تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العراقية
د. هبة نصير عبدالرزاق
- التكنولوجيا الرقمية والعلوم السياسية
٢٥٩ في الوطن العربي : بين الواقع والطموح
م. د. زمن ماجد عودة
- ٢٧٤ العلاقة المتبادلة بين العلوم السياسية والنظام السياسي في العراق
م. د. سعيد كاظم أحمد
- علاقة العلوم السياسية بالنظم السياسية العربية الحديثة
٢٩٥ قطر انموذجا
الباحثة : اسراء عبد علي كاظم
- الشرعية الدستورية في العلوم السياسية وأثرها
٣١١ على الانظمة السياسية العربية المعاصرة
عبدالاله مشعل نواف الحسان- أ.م.د. سداد مولود سبيع

مراجعة لغوية

د. شيماء محمد عبيد - م. فاطمة رضا عطية

تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية علم النفس السياسي في الاكاديميات العراقية والعربية

أ. م. أسامة عبد علي خلف أ. م. د. منتصر مجيد حميد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد
جامعة بغداد

مقدمة..

لقد نجحت التطورات البحثية في دراسة الظواهر السياسية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، في تأكيد علمية دراسة الظواهر السياسية، وفي ترسيخ مكانة علم السياسة كأحد العلوم الاجتماعية المستقل عن غيره من العلوم الأخرى، والمتحرر من الارتباط بتأملات الفلاسفة وبوجهات نظر المفكرين. ولا يعني استقلال علم السياسة بدراسة الظواهر السياسية، ان ينفي علاقات التأثير والتأثر بين علم السياسة وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى، ومنها علم النفس موضوع الورقة. وبذلك فان المعرفة السياسية تنمو باستمرار وان علم السياسة يواصل تقدمه في فهم كل ما هو سياسي⁽¹⁾. وبذلك لم يعد من المفيد، ولا من المنطقي، في مطلع العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، طرح أسئلة من قبيل: هل السياسة علم؟ ولا سرد عشرات التعريفات لعلم السياسة، يعبر كل منها عن وجهة نظر أحد الفلاسفة أو المفكرين منذ فلاسفة الاغريق في اليونان القديمة قبل الميلاد وحتى الآن⁽²⁾. لان جوهر البحث في العلوم السياسية هو تفسير الظواهر السياسية بشكل علمي ممنهج، سواء كانت هذه الظواهر داخل الدولة أو المجتمع السياسي (النظم السياسية) أو بين الوحدات الدولية أو الفاعلين الدوليين، (العلاقات الدولية) ومن ثم يسعى الى وضع قوانين أو أشبه بقوانين سياسية وهي النظريات المفسرة للظواهر السياسية المحلية والدولية (النظرية السياسية).

كما تطورت الدراسات السياسية في الجامعات العالمية بحقل مهم من المعرفة هو (علم النفس السياسي) الذي يجمع بين علم السياسة وعلم النفس، وهو موضع الورقة الحالية، اذ يسعى علم النفس السياسي الى توظيف المعرفة العلمية في حقل علم النفس بالمساهمة والاستفادة منها في تفسير الظواهر السياسية على وفق المناهج العلمية والدراسات الاكاديمية الرسمية، وعلى الرغم من الاقرار الاكاديمي باهمية التفاعل بين هذين الحقلين الا انه لم يتطور في الجامعات المحلية في جانب البحث العلمي والتدريس بالشكل المطلوب. وتحاول هذه الورقة الوقوف على هذا الحقل العلمي الجامع بين علم السياسة وعلم النفس في المناهج العلمية للجامعات العراقية وفي الجامعات العربية. وبالشكل الاتي:

أولاً: اهمية علم النفس السياسي

تتسم الظاهره السياسة بانها تتأثر بعوامل ومعطيات متنوعة ومتعددة ومتداخلة في بعض الاحيان منها (تاريخية، اقتصادية، اجتماعية، نفسية... الخ) ولا يمكن حصر العوامل المؤثرة في تفسير الظواهر السياسية في البحث العلمي بعامل واحد، مهما بلغت اهميته، لان ذلك يؤدي الى تبسيط الظواهر السياسية وعدم ادراك حقيقتها ادراكاً صحيحاً (٣). وتعد العوامل النفسية احد العوامل التي تؤثر وتصنع الظواهر والاحداث السياسية التي ترتبط بالسلطة وصناعة القرار السياسي والنخبة السياسية، وللدراسات والمفاهيم النفسية دور في تحليلها وتفسيرها، واصبح بالامكان اخضاعها للبحث العلمي عن طريق المناهج العلمية الحديثة في حقل علمي تلبور واستقل حديثاً هو علم النفس السياسي، ويقوم هذا الحقل على توظيف نظريات ومفاهيم وأساليب علم النفس في تحليل السلوك والمواقف والقرارات والاحداث السياسية، وبأدوات علم النفس من وسائل ونظريات ومفردات سيكولوجية، ويعرفه (مورتون دويتش) وهو استاذ علم النفس بجامعة كولومبيا بأنه «دراسة تفاعل علم السياسة مع علم النفس، لاسيما أثر علم النفس في السياسة» (٤). كما وتعبّر الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي (ISPP) (٥) عن مضمون علم النفس السياسي الحالي، واهميته وتطوره في الجامعات العالمية، وقد نجحت هذه الجمعية في اصدار مجلة علمية دورية تعنى بنشر البحوث العلمية المتخصصة بعلم النفس السياسي منذ عام ١٩٨٠، وهي ما

زالت مستمرة في الاصدار الى الان ، وتقيم للمهتمين بهذا الحقل من كل جامعات العالم ملتقى سنوي دوري منظم . وفيما يخص اهمية هذا الحقل المعرفي محلياً فعلى الرغم من الاقرار بأهميته من قبل الجامعات ، لكن لم يحظ موضوع علم النفس السياسي بالاهتمام الحقيقي واللائق به في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث العراقية ولاسيما في كليات العلوم السياسية ، وباستثناء بعض الإشارات البسيطة في ثنايا بعض المواد المنهجية (الرأي العام - علم الاجتماع السياسي - علم السياسة) اذ لم نر نصاً مكتوباً تناول الموضوع بشكل مباشر وتفصيلي^(٦) . وعليه لا بد من السعي الحقيقي والفعلي للاهتمام بهذا الحقل المعرفي واعتماده كمنهاج علمي من مناهج مواد كليات العلوم السياسية في الدراسات الاولية .

ثانياً: محطات من تاريخ علم النفس السياسي

- يُعد علم النفس السياسي حديث نسبياً بوصفة حقل معرفي أكاديمي رسمي معتمد ، اذ لم تطرح الجامعات العالمية مساقات في علم النفس السياسي قبل السبعينات ، حيث ظهر اول كتاب او (كُتيب) في سلسلة من الكتب الدراسية بعنوان : (كتيب في علم النفس السياسي - Handbook of Psychology Political) وذلك في عام ١٩٧٣^(٧) ، ومن ثم تأسست الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي (ISPP) في عام ١٩٧٧ ، وقامت بإصدار مجلة علمية ودولية في علم النفس السياسي ١٩٧٩ .
- انطلق الاهتمام الحقيقي بعلم النفس السياسي من أكاديميين غالبيتهم من الولايات المتحدة الامريكية ، وأخذت شعبيته تزداد في اوروبا لاسيما في ما يطلق عليه التأثير الفيني (نسبة الى العاصمة فيينا مدينة فرويد ومركز أفكار التحليل النفسي) ومن ثم أنطلق الاهتمام به الى مناطق اخرى من العالم .
- عُنيت الدراسات المبكرة في علم النفس السياسي بدراسة الشخصية وعكست بوجه خاص افكار نظرية التحليل النفسي ، وكانت هذه النظرية هي السائدة في علم النفس آنذاك ، وقاد ذلك الى ظهور العديد من الدراسات التي يمكن ان تسمى دراسات (التاريخ النفسي - Psychohistory) أو (السيرة النفسية) (٨) - (Psychobiography) هذه

الدراسات مثلت المدخل المبكر والحيوي لدراسة القيادة والتفاعل مع نظرية القيادة، لأنها تسلط الضوء على سمات شخصية الى القائد، ومدى اثار هذه السمات في ادائهم واتخاذهم القرار وهم في موقع السلطة(٩)، وتصلح نظرية التحليل النفسي لذلك لانها تتضمن تحليل لمفاهيم واجزاء رئيسة ومهمة من شخصية الانسان منها الحاجات او الدوافع وما يكمن ورائها من عقل لا واعي يعد هو المحرك للممارسات ولسلوك وقرارات ولا اتجاهات يتبناها الانسان دون ان يشعر، كما تعتقد هذه النظرية .

- في مراحل اكتمال علم النفس السياسي، اتخذت المقاربات المعرفية تشكل جزء مهم في علم النفس السياسي وهي النظريات المعرفية التي تؤكد محتوى البنى المعرفية من افكار وتصورات واعتقادات التي يمتلكها الانسان واثرها في تكون سلوكه السياسي واتخاذ القرار او صناعة القرار السياسي، وهي لا تتمثل في مقارنة واحدة فحسب بل هي تتضمن منظورات متعددة^(١٠).

ثالثاً: بنية علم النفس السياسي

يتطلب فهم علم النفس السياسي ان نقف على بنية هذا الحقل المعرفي ومعرفة مرجعيته ومعرفة الجزء الاكبر فيه هل هو لعلم النفس ام لعلم السياسة؟ وثمة حقيقة علمية ومنطقية ان المتخصصين بعلم النفس لا يستفيدون من دراسة مفردات علم السياسة بشيء مثلما يحدث العكس، وبذلك فأن قسم علم النفس في مناهجه الاولية لا يتطرق ولا يدرس اهم العناوين في العلوم السياسية مثل السلطة او النظم السياسية او العلاقات الدولية او طبيعة الدستور والانتخابات والتشريع والتنفيذ والاحزاب او الاستراتيجية . الخ، لأنها بعيدة عن تخصصهم وليس بحاجة لهذه المفردات، لكن بالامكان من المتخصصين بعلم السياسة ان ينتفعوا بدراسة علم النفس او دراسة مفاهيم مختارة ومحددة من علم النفس، لان هناك ظواهر سياسية ترتبط مضامينها بعوامل نفسية ولهذه العوامل تأثير مهم في تكوين تلك الظواهر.

ولأن علم النفس السياسي يتناول مواضيع سياسية بالأصل، سواء من عمل بها من علماء نفس او من علماء السياسة او من تخصص آخر، فيمكن القول ان

مرجعية علم النفس السياسي هي للمتخصص بالعلوم السياسية أولاً، لكن هنا يشترط به ان تكون لديه خبرة ومعلومات كبيرة في مجال علم النفس، وكما يرى ذلك أستاذ العلوم السياسية العراقي الدكتور صادق الأسود.

كما ان ليس كل مفردات وعناوين علم النفس بالضرورة ان تكون مفيدة ومتفاعلة في علم النفس السياسي، لان علم النفس في الاصل يدرس سلوك الانسان بكل اشكاله العقلي والذهني والانفعالي والعاطفي والمعرفي^(١١)، وهو علم واسع، ويتضمن مفردات كثيرة ومتنوعة وأيضاً فروع متعددة بداخلة مثل (علم النفس الفسيولوجي، علم النفس الصناعي، وعلم النفس النمو، علم نفس الخواص، علم النفس التربوي وعلم نفس الشواذ... الخ) وهذه الفروع وما تتضمنه من مفردات هي في الحقيقة لا تؤثر ولا تساعد في تفسير الظواهر السياسية، وربما نادراً ما يؤثر، ولذلك لا بد من الإشارة والتركيز في اختيار وتحديد مفردات معينة من علم النفس لها أثر أكبر وأهم في تفسير الظواهر السياسية. منها: نظريات تكوين الشخصية مثل نظرية التحليل النفسي لفرويد والنظرية السلوكية والنظرية الإنسانية، وكذلك العناوين التي تتعلق في التنشئة الاسرية والمعاملة الوالدية وطبيعة الاسرة وبيئة الافراد النفسية والعناوين التي تؤثر في تكون الشخصية مثل الذكاء والثقة بالنفس ومفهوم تقدير الذات وايضا مفردات القلق والاحباط والاضطرابات (العصاب) والصحة النفسية، والطاقة الإيجابية والدوافع والتاريخ النفسي والحاجات المتمثلة بهرم ماسلو الشهير، هذه المفاهيم والعناوين تتفاعل وترتبط او تساعد اكثر في فهم مفردات ومواضيع ايضاً محددة من العلوم السياسية وليس جميع مفردات علم السياسية مثل (النخبة السياسية وصناع القرار السياسي ونظرية القيادة والسلوك السياسي والمشاركة السياسية بشقيها الانتخاب والترشيح لشغل المناصب السياسية، والتطرف والعنف السياسي والارهاب... الخ) وبالامكان اجمالها بشكل مفصل لاحقاً، وهنا تحتم الضرورة العلمية في العلوم السياسية الى دراسة هذه المفاهيم النفسية من طلبة الدراسات الأولية في العلوم السياسية ومن ثم الدراسات العليا. لتحقيق نضج عالي وعلمي في تفسير الظواهر السياسية او الاحداث السياسية المرتبطة بالجانب النفسي للافراد، وكذلك لمن يرغب ان يتطور او يتخصص بعلم النفس السياسي.

رابعاً: أمثلة لاحداث يحللها علم النفس السياسي

ان ما حدث مؤخراً في خطاب جورج بوش الرئيس الأسبق للولايات المتحدة عن الحرب في أوكرانيا و(زلة لسانه في لفظه العراق بالخطأ بدل أوكرانيا) بقوله ان قراراً اتخذه رجل واحد لشن حرب غير مبررة ووحشية على العراق (ثم استدرك وقال) أقصد أوكرانيا^(١٢). هو حدث سايكولوجي بارز، لأنه قد يكشف ما يخزنه بوش لسنوات ماضية، من حقائق عن وحشية غزو العراق ٢٠٠٣، ليتطابق مع مقاله (فرويد) مؤسس التحليل النفسي بان الدليل الاهم لوجود مخزون في العقل اللاواعي بعد الاحلام هي زلات اللسان^(١٣)، ويتطلب حضور علم النفس السياسي وكذلك وعلى حد قول عالم النفس الأمريكي (دانيال ويغور)، (أن الكبت لاسرار كبيرة قد يتسبب بالبوح بها بزلات اللسان ومن دون قصد). والمفارقة ان هذا الحدث تكرر ايضاً مع رئيس الولايات المتحدة الحالي (جو بايدن) وهو يعلق على تطورات حرب أوكرانيا في مدينة (خيرسون) جنوب أوكرانيا، بقوله «أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من (الفلوجة) أم لا. . أعني من. . ليرد عليه أحد الحضور ويصحح ما قاله بالقول من (خيرسون)». مثل هذا الحدث لا يستطيع فهمه او تفسيره طالب العلوم السياسية دون دراسة مفردات علم النفس السياسي. كما وتعد الصحة النفسية أحد المعايير لاختيار مرشحي الأحزاب السياسية لتولي المناصب العامة في النظم الليبرالية وهذا المعيار محط اهتمام في الولايات المتحدة وبريطانيا، ويظهر هذا خلال المناظرات^(١٤) بين مرشحين الأحزاب اثناء الحملات الانتخابية، وبالامكان اعتبار موضوع الصحة النفسية أولى المفردات في علم النفس السياسي، ويتطلب فهمها والاطلاع عليها من قبل طلبة العلوم السياسية.

خامساً: جدول مساق علم النفس السياسي في الجامعات العربية والعراقية
(مرحلة البكالوريوس) (١٥)*

ت	الجامعة/الكلية/ القسم	الدولة/البلد	اسم المساق	رمز المساق	نوع المساق	الساعات
١	جامعة عجمان/ كلية الاداب/ قسم علم النفس	الامارات العربية المتحدة	علم النفس السياسي	Psy128	نظري - اختياري	٣
وصف المقرر: يقدم هذا المساق تعريفات بعلم النفس السياسي باعتباره نقطة التقاء بين علم النفس وعلم السياسة، ويتناول مواضيع لعل من أهمها: علم نفس السلطة، علم نفس الجماهير، علم نفس المعارضة، علم نفس التطرف، علم نفس العنف، علم نفس الحوار، كما يتيح المساق الفرصة لعرض ومناقشة نماذج تطبيقية لتفسير سلوكيات العنف والتطرف واثرها على المجتمع ووضع مقترحات للتعامل معها.						
٢	جامعة الزقازيق/ كلية الاداب/ قسم علم النفس	مصر	علم النفس السياسي	-	نظري/ تدريب الزامي	٣ نظري/ ١ تدريب
وصف المقرر: لا يوجد						
٣	الجامعة الاسلامية - غزة / كلية التربية / قسم علم النفس	فلسطين	علم النفس السياسي	COUN 4212	نظري/ الزامي	٢

تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية

<p>وصف المقرر:</p> <p>يهتم بدراسة الفرد وسلوكه السياسي : من خلال دراسة الشخصية وكيفية اكتساب الفرد للمعلومات والهوية والاتجاهات والقيم والسمات ، وغيرها من الأمور الداخلية التي تؤثر على سلوك الفرد السياسي ، ويهتم بدراسة المجموعات : من خلال دراسة الأنماط الجماعية ، والعلاقات ، والتمييز العنصري ، وكيفية اتخاذ المجموع للقرار السياسي ، إلى غير ذلك من الأمور التي يكون لها أثر في العملية السياسية .</p> <p>كما أنه يهتم بدراسة الشخصيات القيادية . كما يهتم بدراسة النخب المؤثرة في صنع القرار السياسي بصورة دقيقة ؛ حتى يمكن التنبؤ بطبيعة القرارات التي يمكن أن يتخذها قائد ما ، إذا واجه موقفًا أو حدثًا معينًا ، ويعمل على تفسير الأحداث السياسية عن طريق وضع فروض حول اهتمامات البشر وفق طريقة علمية واختبارها ، أي اعتماد أسلوب البحث العلمي في دراسة السياسة ، ووضع قوانين عامة لسلوك الفرد يمكن من خلالها تفسير وتنبؤ سلوكه في الأحداث السياسية ، وكذلك فهم سلوكيات المجموعات وطرق تفكيرها وكيف تتخذ القرار ، واستخدام علم النفس في تحسين العملية السياسية مما يفيد الإنسانية عامة .</p>						
٤	جامعة القدس / كلية العلوم التربوية	فلسطين	علم النفس السياسي	1530463	اختياري	-
<p>وصف المقرر:</p> <p>يتناول المساق مفهوم علم النفس السياسي والمصطلحات الخاصة به وأهداف علم النفس السياسي وأهم نظريات الصراع السياسي وطرق التفاوض ، والحلول السلمية ، بالإضافة إلى الصراعات والاختلافات الثقافية في الحوار والتفاوض والقيادة السياسية وسلوكياتها وسلوكية التطرف والإرهاب والهوية والتنشئة السياسية وتكوين الرأي والمشاركة السياسية والارتباط السياسي والسلوكية القومية والعوامل النفسية والموضوعية للسلوك السياسي والسياسة الخارجية . . . وفن إدارة المجتمع الذي يتخذ شكلا او وحدة سياسية ، نظرا لأهمية هذه العناصر في حياة الإنسان والمجتمع وشدة تأثيرها على تلك الحياة .</p>						
٥	جامعة الاستقلال/ كلية العلوم الانسانية/ قسم علم النفس	فلسطين	علم النفس السياسي	-	الزامي	-

<p>وصف المقرر:</p> <p>يتناول هذا المساق تعريفاً بعلم النفس السياسي وأهدافه وتاريخه وأهميته، ويتناول بشيء من التفصيل العديد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصه ومنها على سبيل المثال: سيكولوجية السلطة، سيكولوجية الاستبداد، سيكولوجية التعذيب، أمراض السلطة، سيكولوجية الجماهير، سيكولوجية المعارضة، سيكولوجية التطرف، سيكولوجية العنف، سيكولوجية الحوار، ويختتم بسيكولوجية الفساد والإفساد.</p>						
٦	كلية العودة الجامعية	فلسطين	علم النفس السياسي	PSYC 3318	الزامي	٣
<p>وصف المقرر:</p> <p>يهدف المساق إلى التعريف بعلم النفس السياسي، ودراسة تفاعل علم السياسة مع علم النفس، خاصة أثر علم النفس في السياسة وتحليل سلوك الجهات الفاعلة في العملية السياسية، وتفسير المواقف والقرارات السياسية باستخدام مصطلحات علم النفس والتمييز بين العنف السياسي والإرهاب السياسي والمقاومة.</p>						
٧	جامعة الأزهر - غزة/ كلية التربية/ قسم الإرشاد النفسي والتربوي	فلسطين	علم النفس السياسي	PSYC4327	الزامي	٣ نظري
<p>وصف المقرر:</p> <p>مقدمة في علم النفس السياسي التاريخ والتطور، الاتجاهات السياسية، النظريات المفسرة للاتجاهات السياسية، التنشئة السياسية، الأسرة والتنشئة السياسية، محددات ممارسة السلوك السياسي، الديمقراطية والسلوك السياسي.</p>						
٨	جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة/ كلية الإنسانيات والعلوم	الإمارات العربية المتحدة	علم النفس السياسي	Psy128	اختياري	٣ نظري

تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية

<p>وصف المقرر:</p> <p>يقدم هذا المساق تعريفاً بعلم النفس السياسي باعتباره نقطة التقاء بين علم النفس وعلم السياسة، ويتناول مواضيع لعل من أهمها: علم نفس السلطة، علم نفس الجماهير، علم نفس المعارضة، علم نفس التطرف، علم نفس العنف، علم نفس الحوار، كما يتيح المساق الفرصة لعرض ومناقشة نماذج تطبيقية لتفسير سلوكيات العنف والتطرف وأثرها على المجتمع ووضع مقترحات للتعامل معها.</p>						
٩	جامعة اليرموك/ كلية الآداب/ قسم العلوم السياسية	الأردن	علم النفس السياسي	PS 222	اختياري	٣ نظري
<p>وصف المقرر:</p> <p>يتضمن المساق تعريف الطالب بعلاقة علم النفس بالعلوم السياسية، وذلك من خلال استعراض نظريات المدرسة النفسية وأثرها على السلوك السياسي، وتمكين الطالب من تحليل الظواهر السياسية من المنظور النفسي، وهو الأمر الذي يستتبع دراسة ظاهرة السلطة والقوة والقيادة السياسية والسياسة الدولية والمشاركة السياسية والعنف السياسي ومحاولة تفسير القرارات السياسية من منظور التحليل النفسي للفرد</p>						
١٠	جامعة بغداد/ كلية الآداب/ قسم علم النفس	العراق	علم النفس السياسي	-	الزامي	٢ نظري
<p>وصف المقرر: يتناول هذا المساق مفردات من علم السياسة مثل التنشئة الاجتماعية السياسية والوعي السياسي والمشاركة السياسية والتطرق الى معنى الهوية الوطنية والهوية الاثنية، ويسعى لتوضيح مفردات سياسية الى طلبة الآداب في قسم علم النفس ومحاولة الاستفادة من القاعدة العلمية لهم الخاصة بعلم النفس في تحليل بعض المواقف والمفاهيم السياسية.</p>						
١١	الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب/ قسم علم النفس	العراق	علم النفس السياسي	4503365	الزامي	٣ نظري

وصف المقرر: يقوم مساق المادة على تعريف الطالب بعلاقة علم النفس بالعلوم السياسية، وذلك عن طريق فهم السياسة والسياسيين والسلوك السياسي من منظور نفسي وتعتبر العلاقة بين السياسة وعلم النفس ثنائية الاتجاه فيستخدم العلماء علم النفس كمرآة لفهم السياسة، وكذلك السياسة مرآة لعلم النفس، ويعد هذا العلم مجال متعدد الاختصاصات. لكنه يعبر عن مضمون الجمع بين علم النفس والسياسة.

قراءة في جدول مسح مقرر علم النفس السياسي

- تُظهر لنا نتيجة المسح عن مساق مقرر علم النفس السياسي، للجامعات والكليات العراقية لمرحلة البكالوريوس، ان هذا المقرر على اهميته العلمية لم تعتمده أي من الجامعات في العراق كمنهاج علمي للدراسات الاولية في كليات العلوم السياسية، ويعود ذلك لحقبة ما قبل عام ٢٠٠٣، وربما لأن حرية البحث آنذاك في مجال العلوم السياسية لم تكن متاحة، لكن في كليات التربية والاداب، نجده مستحدث الان في كلية الآداب في جامعة بغداد، وكلية الاداب في الجامعة المستنصرية، و بمنهاج سيكولوجي ودون الاطلاع على مفردات علم السياسة بشكل كامل، كما وتبين من المسح على المواقع الرسمية للجامعات والاتصال المباشر مع اساتذة تدريسيين، ان هناك اهتمام بتدريسه في مرحلة الدراسات العليا (الماجستير او الدكتوراه)، لكن ضعيف ومقطع، اذ تم تدريسه في بعض كليات العلوم السياسية في العراق (جامعة بغداد، جامعة النهدين، معهد العلمين) لسنة من السنوات لكورس واحد في الدراسات العليا، لكن دون دراسته في مرحلة البكالوريوس، وما يهمننا في هذه الورقة هو ان نضع هذا المقرر بمفردات تجمع بين علم النفس وعلم السياسة، بمنهاج اكاديمي يناسب كليات العلوم السياسية أولاً من ثم كليات الاداب والتربية، من حيث المضمون والمحتوى العلمي، ولمرحلة البكالوريوس حتى تكون هناك ارضية علمية لهذه المادة عند الطالب، للاستفادة منه في تخصصه لاحقاً.
- كما وتظهر نتيجة المسح في الجامعات العربية ان لهذا المقرر اهمية اكبر واعتماده في كليات الاداب والتربية وايضا بعض العلوم السياسية، بشكل يتناول مفهوم علم النفس السياسي والمصطلحات الخاصة به بالإضافة إلى بعض المفردات التي لها الاثر والعلاقة بعلم السياسة، والاختلافات الثقافية في

تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية

الحوار والتفاوض والقيادة السياسية . وهو مستوى جيد الى حد ما لكن لم يتناسب مع قيمة هذا المقرر العلمية ويتضح ذلك من مخرجات تلك الكليات التي لم تدخله ضمن متطلبات سوق العمل وكذلك لم تظهر اهميته الحقيقية في العمل البحثي الاكاديمي العربي .

استنتاجات وتوصيات:

١ . ان المعرفة السياسية تنمو وتتطور باستمرار لتفسير الظواهر السياسية الحديثة والآنية ، كما تطورت الدراسات السياسية في الجامعات العالمية بحقل مهم من المعرفة هو (علم النفس السياسي) ، لكنه لم يحظ باهتمام في الجامعات المحلية والعربية في جانب البحث العلمي والتدريس بالشكل المطلوب .

٢ . يعد علم النفس السياسي فرع متبلور ومستقل حديثاً ، حيث ظهر اول كتاب ١٩٧٣ يقوم على استخدام وأساليب ومفاهيم ونظريات علم النفس ، في تحليل وتفسير السلوك والمواقف والقرارات والاحداث السياسية بأدوات علم النفس من مفاهيم ونظريات ومفردات سيكولوجية .

٣ . تعبّر الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي (ISPP) عن مضمون علم النفس السياسي الحالي ، وأهميته وتطوره في الجامعات العالمية ، وتحافظ على إصدار مجلة علمية دورية تعنى بنشر البحوث العلمية المتخصصة بعلم النفس السياسي .

٤ . بدأ الاهتمام الحقيقي بعلم النفس السياسي من أكاديميين غالبيتهم من الولايات المتحدة الامريكية ، وأخذت شعبيته تزداد في اوربا في فيينا (مدينة فرويد ومركز أفكار التحليل النفسي) ومن ثم الى مناطق اخرى من العالم .

٥ . أول بداية لعلم النفس السياسي عنيت بدراسة شخصيات المشاهير من القادة السياسيين بطريقة دراسة (التاريخ النفسي) أو(السيرة النفسية) لهم . وذلك عن طريق تطبيق نظريات علم النفس على ابرز التطورات

والاحداث في حياتهم وعن طريق الدمج بين علم نفس الشخصية والأدلة التاريخية مثل تحليل شخصية أدولف هتلر وفيدل كاسترو . . الخ

٦ . النتائج العلمية لعلم النفس السياسي تتناول مواضيع سياسية بالأصل ، سواء من عمل هذه النتائج علماء نفس او علماء سياسة او تخصص آخر ، وبهذا يمكن القول ان مرجعية علم النفس السياسي هي للمتخصص بالعلوم السياسية اولاً ، لكن هنا يشترط به ان تكون لديه تطلع واسع ودقيق في مجال علم النفس ، وكما يرى ذلك أستاذ العلوم السياسية العراقي الدكتور صادق الأسود .

٧ . تحتم الضرورة العلمية في العلوم السياسية الى دراسة مفاهيم ونظريات محددة من علم النفس ابرزها (نظريات الشخصية نظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية والنظرية الإنسانية) ، والمفاهيم مثل (الصحة النفسية ، التنشئة الأسرية وبيئة الأسرة ، الذكاء والثقة بالنفس ومفهوم تقدير الذات مثل هذه المفاهيم والعناوين تساهم في تساعد وتطور علم النفس السياسي .

٨ . نقترح استحداث تدريس مادة علم النفس السياسي لمرحلة البكالوريوس في كليات العلوم السياسية وللجامعات العراقية ، وتحديدًا المرحلة الثانية ، وعلى كورسين يخصص الكورس الأول (لعلم النفس العام) ويتضمن المفردات التمهيدية والرئيسية لفهم مبسط و عام لعلم النفس والنظريات الرئيسة فيه والمفاهيم الأهم والأكثر اثرا في علم النفس السياسي . ويكون الكورس الثاني (لعلم النفس السياسي) ويتضمن مفردات علم النفس السياسي ، ودراسة نماذج تطبق عليها مفاهيم علم النفس السياسي .

مفردات مادة علم النفس السياسي المقترح

- مفردات الكورس الاول (علم النفس)
- التعريف بعلم النفس
- نظريات علم النفس الرئيسة (نظرية سيجموند فرويد في التحليل النفسي ، نظرية الذات عند كارل روجرز والنظرية السلوكية عند سكنر)
- التعريف بالشخصية وانماط الشخصية

- الصحة النفسية
- الطاقة الايجابية

مفردات الكورس الثاني (علم النفس السياسي)

- الشخصية والسلوك السياسي
- القيم والايديولوجية وبنية الاتجاهات السياسية
- التعصب والعداية بين الجماعات
- النشأة الاسرية والمشاركة السياسية
- تطبيق مفاهيم علم النفس السياسي على احداث سياسية

اهم المصادر لمادة علم النفس السياسي بالامكان اعتمادها في وضع مفردات علم النفس السياسي لكلية العلوم السياسية / البكلوريوس

- ١ . دافيد اوسيرز واخرون، المرجع في علم النفس السياسي، ترجمة ربيع وهبة واخرون، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ج ١ + ج ٢، ٢٠١٠
- ٢ . لندال دافيدوف، مدخل علم النفس، الدار الدولية للنشر، ط ٤، القاهرة، ١٩٨٣
- ٣ . دايفد باتريك هوتون، علم النفس السياسي، ترجمة ياسمين حداد، المركز العربي للابحاث والدراسات السياسية، بيروت، ٢٠١٥
- ٤ . د. سويم العزي، علم النفس السياسي: قراءة نقدية تحليلية، ط ١، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، ٢٠١٠

الهوامش:

- ١- كمال المنوفي، مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ١٢
- ٢- محمد صفى الدين خربوش، المنهج العلمي ودراسة الظواهر السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة القاهرة، محاضرات للدراسات العليا غير منشورة، ٢٠٢٢، ص ١٥
- ٣- عصام سليمان، مدخل الى علم السياسة، دار النضال للطباعة والنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٨٩، ص ٨٤
- ٤- باسم علي خريسان، علم النفس السياسي دراسة في النشأة والتكوين، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، عدد ٦٧، ص ١٣٨
- ٥- بالامكان الاطلاع على الجمعية ونشاطاتها عن طريق موقعها الرسمي <https://ispp.org>
- ٦- عبد الجبار احمد عبد الله، لماذا الحاجة الى علم النفس السياسي، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد ٣٨-٣٩، ص ٢٦٤
- ٧- دايفد باتريك هوتون، علم النفس السياسي، ترجمة ياسمين حداد، المركز العربي للابحاث والدراسات السياسية، بيروت، ٢٠١٥، ص ٤٩
- ٨- تهدف السيرة النفسية إلى فهم المشاهير والمهمين تاريخياً، القادة السياسيين أو الفنانين، من خلال تطبيق نظريات علم النفس على ابرز التطورات والاحداث في حياتهم وعن طريق الدمج بين علم نفس الشخصية والأدلة التاريخية. ومن الأمثلة على دراسة السيرة النفسية، تقرير د. هنري موراي عن تحليل شخصية أدولف هتلر خلال نهاية الحرب العالمية الثانية. عندما أجبروه على التحليل النفسي من مسافة بعيدة، باستخدام كتابات هتلر والتاريخ النفسي له، حتى تتمكن قوات الحلفاء من فهم شخصيته للتنبؤ بسلوكه بشكل أفضل. وكذلك دراسة شخصيات اخرى بصيغة السيرة النفسية، للتفصيل ينظر:
- ٩- دافيدأو سيزر وآخرون، المرجع في علم النفس السياسي، ج ١، ترجمة ربيع وهبة وآخرون، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠١٠، ص ٤٩-٥٠
- ١٠- للتفصيل ينظر: مجموعة من الباحثين، علم النفس السياسي أسس ثقافة أحادية وتعددية، ترجمة عبد الكريم ناصيف، ط ٢، مكتبة التكوين، دمشق، ٢٠١٩، ص ٣٦ وما بعدها
- ١١- للتفصيل ينظر، لندال دايفدوف، مدخل علم النفس، الدار الدولية للنشر، ط ٤، القاهرة، ١٩٨٣، ص ٢٤
- ١٢- ماري ديجفسكس، زلة لسان بوش حول حرب العراق تذكر بكييل الغرب بمكيالين، صحيفة الاندبيندنت العربية الالكترونية، بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٢،

تطور المنهج العلمي في العلوم السياسية

١٣- ينظر: سيجموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمود علي، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٤٣

١٤- المناظرة هي نوع مرتب أو رسمي من المناقشة وتختلف المناظرة عن المناقشة المنطقية التي تدور إثبات الحقيقة كما تختلف عن الجدل المعتمد على البلاغة والإقناع، فالمناظرة وإن اعتمد النقاش المنطقي وشيء من العاطفة فهو ينجح ويثبت نفسه عند متابعيه بحسب قوة السياق وخطة الحوار المتقنة ومرونتها .

١٥- (*) تم اعداد هذا الجدول من قبل الباحث بموجب مسح للمواقع الالكترونية الرسمية للجامعات والكليات العربية والعراقية .